

АФРИКАНСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Кадамбоев Маматсолай

ТГЭУ Студент факультета международный туризм:

Хикматов Дилшоджон

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных языков:

Аннотация: Данная статья анализирует политику Китая в отношении стран Африки, особенно в контексте "пятого поколения руководства КНР". Авторы подчеркивают новые акценты и изменения в дипломатической политике Китая и их отражение на китайско-африканских отношениях. В статье разъясняется концепция "Китайской мечты", которая была впервые озвучена в Африке, а также инновационная модель международного сотрудничества, связанная с формированием "экономического пояса Шелкового пути".

Описываются основные направления сотрудничества: политическое, экономическое и гуманитарное. Политический аспект характеризуется увеличением числа взаимных высокопоставленных визитов, участия Китая в деятельности ООН и миротворческих операциях. Экономическое сотрудничество связано с увеличением торговли, инвестиций, импортом природных ресурсов, финансированием инфраструктурных проектов и созданием рабочих мест. Гуманитарное сотрудничество включает в себя обучение кадров, научные исследования и обмены, а также поддержку в области здравоохранения.

Авторы отмечают, что новое руководство КНР стремится к модернизации китайско-африканского сотрудничества.

Ключевые слова: китайская мечта, экономический пояс Шелкового пути, дипломатия с китайской спецификой, модернизированная версия китайско-африканских отношений.

После прихода к власти в Китае «пятого поколения руководителей» в мире стали много говорить о новом этапе китайской дипломатии. На самом деле, хотя руководители КНР, пришедшие к власти в 2013 г., прежде всего Председатель КНР Си Цзиньпин, действительно вносят свои определенные коррективы во внешнюю политику и дипломатию Китая, тем не менее представляется, что этот новый этап начался несколько раньше, видимо, с конца 10-х — начала 20-х гг. нынешнего столетия. К этому периоду Китай стал мощной мировой державой и важным игроком на мировой арене, способной оказывать все возрастающее влияние на состояние дел в мире. Новая глобальная стратегия Китая в китайской традиционной манере излагается в формуле из восьми иероглифов: дун вэнь, бэй цянь, си цзинь, нань ся: «поддерживать стабильность на востоке, укреплять позиции на севере (что трактуется как укрепление стратегического партнерства с Россией — прим. авт.), продвигаться вперед на западе, спускаться на юг» [1]. Это является свидетельством того, что Китай готов осуществлять активную динамичную политику на всех направлениях. На XVIII съезде КПК, состоявшемся в ноябре 2012 г., было заявлено, что «Китай будет неизменно связывать интересы китайского народа с общими интересами народов всех стран, принимать более активное участие в международных делах, играть роль большой и ответственной страны, на совместных началах реагировать на вызовы глобального характера»

Дипломатическая деятельность Си Цзиньпина и Ли Кэцяна началась раньше, чем они вступили на политическую арену в качестве главных лидеров государства. Си Цзиньпин с 2008 по 2012 г. в качестве заместителя Председателя КНР посетил 40 стран и регионов мира. Наиболее важными

мероприятиями такого рода можно считать визит Си Цзиньпина в США в начале 2012 г. и визит Ли Кэцяна в Россию в апреле 2012 г. Заняв в марте 2013 г. пост Председателя КНР, Си Цзиньпин сделал целый ряд важных заявлений по вопросам внешней политики КНР, что позволило аналитикам в Китае и во всем мире говорить собственно о дипломатии Си Цзиньпина. Первое, что бросается в глаза, — это то, что новое руководство, следуя в определенном смысле западной традиции, отказалось от «обезличенности власти», его политика, прежде всего внешняя, все больше ассоциируется с образом Председателя КНР и его команды. Среди важных составляющих имиджа нового китайского руководителя важное место отводится выдвиганию им концептуальных новаций. К таким новациям можно отнести прежде всего концепцию «китайской мечты» (чжунго мэн), то есть мечты об осуществлении великого возрождения китайской нации, озвученной Си Цзиньпином впервые 29 ноября 2012 г. и презентованной всему миру во время визита в Африку. Впоследствии он неоднократно развивал эту доктрину. Китайские руководители подчеркивают, что «китайская мечта» не только не угрожает внешнему миру, а напротив, она будет способствовать тому, что в качестве крупной мировой державы Китай сможет вносить более заметный вклад в развитие всего человечества. Другая инициатива Си Цзиньпина, привлекающая внимание, — высказанное им во время визита в Казахстан в июле 2014 г. предложение совместного всестороннего развития путем создания инновационной модели сотрудничества — «экономического пояса Шелкового пути» (Сычоу чжилу цзинцзи дай). Эта идея, способная, по мнению китайского руководителя, соединить стремительно растущий Азиатско-тихоокеанский регион с развитыми странами Европы, активно пропагандируется во время их визитов в Европу, Центральную Азию, государства АТР. Наряду с этими инициативами возникла идея «выстраивания между великими державами отношений нового типа» [3]. В

феврале 2012 г. во время визита Си Цзиньпина в качестве заместителя Председателя КНР в США он озвучил идею о «дипломатии с китайской спецификой». Эта идея была вновь подчеркнута на совещании в ЦК КПК по вопросам внешнеполитической работы, проходившем в конце ноября 2014 г. Он заявил, что «Китай должен иметь свою дипломатию крупной державы с китайской спецификой. Мы должны обогащать и развивать концепцию нашей дипломатической работы, придавая ей отчетливую китайскую специфику, китайский стиль, китайскую манеру» (чжунго тэсэ, чжунго фэнгэ, чжунго ципай)

Современные китайские формулировки в области дипломатии опираются на понятия, восходящие к традиционной культуре Китая. Си Цзиньпин призвал к установлению правильного взгляда на «долг и выгоду» (и ли гуань) в международных отношениях. Министр иностранных дел КНР выступил в прессе с разъяснением этой идеи и заявил, что она «имеет особое значение для отношений КНР с развивающимися и соседними странами» [5]. В то же время активный наступательный характер дипломатии нового поколения руководителей КНР заставил аналитиков говорить о том, что Си Цзиньпин отказался от концепции Дэн Сяопина «держаться в стороне» (тао гуан ян хай). После вступления в должность Председателя КНР Си Цзиньпин посетил 25 стран Азии, Европы, Африки, Америки и Океании, принял участие в 8 крупных международных мероприятиях. Только в 2013 г. Си Цзиньпин и другие высшие руководители КНР в ходе международных визитов подписали более 800 соглашений [7]. В этой многовекторной дипломатии африканское направление по-прежнему является очень важным для Китая. Одним из свидетельств этого стали взаимные визиты на самом высоком и высшем уровнях. Вскоре после вступления в должность в марте 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Танзанию, ЮАР, Конго (Браззавиль), принял участие в 5-м саммите БРИКС.

Председатель КНР заявил, что «укрепление единства и сотрудничества со странами Африки является важным фундаментом внешней политики Китая, Китай направит все усилия на многовекторное взаимовыгодное сотрудничество в духе концепции „подлинность, прагматизм, близость и искренность“» (чжэнь, ши, цинь, чэн), будет, «твердо придерживаясь правильного сочетания долга и выгоды, помогать Африке создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышать способность к самостоятельному развитию, осуществлять мечту о всестороннем развитии и возрождении». Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в мае 2014 г. посетил Эфиопию, Нигерию, Анголу, Кению, а также штаб-квартиру Африканского Союза, поставил вопрос об углублении сотрудничества в области промышленности, финансов, борьбе с бедностью, экологии, гуманитарной сфере и безопасности. Визит был посвящен 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Африкой. В сентябре 2013 г. председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян совершил визиты в Уганду и Нигерию, подчеркнув важность развития межпарламентских и межчеловеческих контактов и необходимость совершенствования юридической основы сотрудничества. Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Юй Чжэншэн с 3 по 5 ноября 2014 г. нанес официальный дружественный визит в Марокко. Министр иностранных дел КНР Ван И в январе 2014 г. посетил Эфиопию, Джибути, Гану и Сенегал. МИД КНР отметил, что это стало традицией китайской дипломатии с 1991 г. — совершать первый визит в новом году именно в Африку, подчеркивая тем самым важность этого региона для Китая. Многие главы африканских государств и правительств, частности, Замбии, Нигерии, Кении, Сенегала, Эфиопии, ЮАР, Республики Конго, Кабо-Верде и других стран в 2013—2014 гг. также совершили визиты в КНР.

Наряду с тем, что с начала нынешнего столетия отмечается приоритет экономических интересов в двустороннем сотрудничестве, тем не менее политическое сотрудничество Китая и Африки по-прежнему имеет большое значение. Мощный Китай, постоянный член СБ ООН, является желанным союзником для стран Африки в их борьбе за справедливые правила международной торговли, за реформирование ООН, противовесом в их отношениях с развитыми странами. Китай неизменно позиционирует себя развивающейся страной и солидаризируется с другими развивающимися государствами по многим важным международным вопросам.

Китай тоже заинтересован в сотрудничестве с государствами Африки. Китайско-африканские отношения играют большую роль в комплексной дипломатической стратегии Китая на международной арене. Китай неизменно подчеркивает равноправный характер таких отношений. Выступая в мае 2014 г. на конференции Африканского Союза, премьер Гос-совета КНР Ли Кэцян отметил: 54 государства Африки, занимающие более четверти мест в ООН, играют все большую роль в поддержании мира и стабильности во всем мире. Некоторые резолюции ООН могут быть приняты только в случае, если их одобрит две трети и более голосов, и ряд важных документов не может пройти без поддержки стран Африки. Африка уже стала важной составляющей, способствующей установлению многополярного мира и демократизации международных отношений. В этой связи следует отметить, что Африка — это один из главных полюсов на международной политической арене. Китай поддерживает страны Африки в деле обеспечения мира и стабильности, в частности, все более активно участвует в миротворческих операциях ООН. По заявлению официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, «количество китайских миротворцев превышает контингент других стран — постоянных членов СБ ООН. Китай принял участие в 16 миротворческих операциях ООН в Африке, насчитывающих

более 1800 китайских миротворцев» . В середине ноября 2014 г. первый отряд 13-й миротворческой миссии в составе 100 человек отправился в Южный Судан. 13-я китайская миссия (331 человек) будет состоять из военнослужащих 26-й армии сухопутных войск НОАК и сотрудников больницы 107 НОАК. По сообщению агентства Синьхуа, их задача — в течение 8 месяцев защищать и ремонтировать дороги, мосты, аэропорты, системы водой и электроснабжения, а также уничтожать оружие и боеприпасы. В начале 2014 г. рамках мандата ООН Китай направил усиленный контингент из 395 военнослужащих. Такая деятельность повышает мировой авторитет КНР, укрепляет доверие со стороны африканских партнеров, а также позволяет Китаю эффективнее защищать свои экономические интересы в регионе. Следует особо подчеркнуть, что в координации своего взаимодействия с Африкой Китай активно сотрудничает с международными и региональными организациями, прежде всего с Африканским Союзом.

Экономическое сотрудничество — приоритетное направление в сотрудничестве Китая со странами Африки. Китайские руководители постоянно подчеркивают, что КНР неуклонно придерживается в торгово-экономическом сотрудничестве с Африкой принципов равенства и взаимной выгоды ради общего развития и процветания. В 2013 г. объем китайско-африканской торговли превысил 210 млрд долларов США, что в 2000 раз больше, чем в 1960 г. Кроме того, Африка является третьим рынком для китайских внешних инвестиций и вторым рынком строительных подрядов. К концу 2013 г. объем прямых инвестиций КНР в Африку достиг 25 млрд долларов, число китайских предприятий, инвестировавших в Африку, превысило 2500. К концу 2013 г. Китай подготовил для Африки более 54 тысяч специалистов, направил более 360 тысяч технических работников, добровольцев и сельскохозяйственных специалистов. Выступая на форуме

Африканского союза в мае 2014 г., премьер Ли Кэцян отметил, что «стороны осуществляют взаимодополняющее друг друга взаимодействие, их сотрудничество не должно быть ограничено сферой энергетики, природных ресурсов и инфраструктуры, его также следует распространить на такие направления, как промышленность, урбанизация, модернизация сельского хозяйства». Чтобы поднять китайско-африканское сотрудничество на новый уровень, создать «модернизированную версию» (шэнцзибань) взаимодействия, Ли Кэцян предложил совместно содействовать реализации 6 крупных проектов: индустриальное, финансовое сотрудничество, взаимодействия в рамках деятельности по ликвидации бедности, в области охраны окружающей среды, культурно-гуманитарных контактов, поддержания мира и безопасности. В 2013 г. торговый оборот между сторонами достиг 210 млрд долл. США, что в 21 раз превышает данные за 2000 г. В каждом экспортируемом Африкотоваре стоимостью 100 долларов на Китай приходится приблизительно 20 долларов. Быстро продвигается инвестиционное сотрудничество между КНР и Африкой. Общий объем прямых инвестиций Китая в Африке уже составляет 30 млрд долл. США. Кроме того, КНР предоставил Африке коммерческие кредиты на общую сумму более 50 млрд долл. Нанове равенства и взаимной выгоды обширная территория Африки стала важным направлением стратегии «выхода за границу» китайской продукции, оборудования, технологий и капиталов, важным внешним фактором реализации «китайской мечты», а бурно развивающийся Китай — надежным партнером Африки, он поддерживает Африку, которая стремится к общему развитию. Китай также дает новую энергию процессу осуществления «мечты о развитии» Африки. Китайско-африканский фонд развития за последние шесть лет инвестировал почти миллиарда 400 миллионов долларов в 64 проекта, которые охватывают более чем 30 африканских стран [13]. Во время визита в Африку премьер КНР

заявил, что финансирование этого фонда будет доведено до 5 млрд долларов, помощь Африке будет составлять половину всей иностранной помощи КНР, прежде всего для решения проблем бедности, здравоохранения, борьбе со стихийными бедствиями. Ли Кэцян также заявил, что к 2020 г. объем торговли увеличится в 2 раза и достигнет 400 млрд долларов, а китайские прямые инвестиции с нынешних 25 млрд долларов увеличатся до 100 млрд. По данным Экспортно-импортного банка Китая, правительство КНР и государственные банки инвестируют в Африку около одного триллиона долларов к 2025-му г., что в 49 раз превысит сумму 2012-го г.

Важным направлением торгово-экономического сотрудничества остается импорт природных ресурсов. Китай заинтересован в использовании природно-сырьевого потенциала Африканского континента для модернизации своей национальной экономики. Кроме нефти, Китай импортирует уголь, железные руды, медь, лес и др. КНР категорически отвергает все обвинения в «неоколониализме», постоянно подчеркивает, что китайский импорт сырья из Африки осуществляется в полном соответствии с международными нормами и правилами, что этот импорт позволяет государствам континента получать доходы, диверсифицировать свой экспорт, разрушить монополию развитых государств на сырьевом рынке. Наряду с сырьевым направлением Китай и Африка активно развивают сотрудничество в других сферах. Причем китайские предприятия стараются создавать рабочие места для местного населения, способствуя решению болезненной для Африки проблемы занятости. Так, в 2013 г. в Республике Конго официально были начаты работы по созданию крупнейшей в Африке базы калийных удобрений в портовом городе Пуэнт-Нуар. Общий объем инвестиций составляет 1,3 млрд долл. США. Его реализации оказали содействие правительства КНР и Республики Конго. Подчеркивается, что новая база калийных удобрений позволит создать в стране около 1000

дополнительных рабочих мест, будет способствовать усилению степени диверсификации экономики Республики Конго. Согласно плану проект будет введен в эксплуатацию в конце 2015 г, ежегодно база будет производить 1,2 млн тонн калийных удобрений. Китай заявляет о том, что развитие производственной сферы в Африке является одним из приоритетных направлений сотрудничества. В период 2009—2012 гг. в эту сферу китайские предприятия направили прямые инвестиции в объеме 1,33 млрд долл. США, к концу 2012 г. общая сумма прямых инвестиций в производственную отрасль достигла 3,43 млрд. Китай активно участвует в инфраструктурных проектах в Африке. Во время визита в страны Африки в мае 2014 г. Ли Кэцян заявил о готовности КНР поддержать план сооружения высокоскоростной континентальной железнодорожной сети. Китайские официальные лица заявляют, что в новой ситуации китайская сторона готова поделиться с Африкой опытом и технологиями железнодорожного строительства, форсировать двустороннее сотрудничество в областях проектирования, строительства, производства оборудования, подготовки кадров, управления и финансирования с целью внесения вклада в развитие инфраструктурного строительства в Африке

Использованная литература:

1. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
2. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sunling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.
3. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).